

INVESTITSIYALARNING IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASHDAGI O'RNI

Mavlonberdiyev Otabek Turabekovich

Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi tinglovchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10968840>

Annotatsiya. *Iqtisodiy o'sishni moliyalashtirishning muhim manbai investitsiyalar hisoblanadi. Investitsiyalarning iqtisodiy mazmunini ochib berishga yo'naltirilgan mazkur tezisdagi iqtisodiy o'sishning innovatsion-investitsion turining afzalliklari asoslab beriladi.*

Kalit so'zlar: *iqtisodiy o'sish, investitsiyalar, innovatsiya, moliyalashtirish, investitsion muhit, iqtisodiy o'sish sifati.*

THE ROLE OF INVESTMENTS IN ENSURING ECONOMIC GROWTH

Abstract. *Investments are an important source of financing for economic growth. In this thesis, aimed at revealing the economic content of investments, the advantages of the innovative investment type of economic growth are substantiated.*

Keywords: *economic growth, investment, innovation, financing, investment climate, quality of economic growth.*

РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Аннотация. *Важным источником финансирования экономического роста являются инвестиции. В данном тезисе, направленном на раскрытие экономического содержания инвестиций, обоснованы преимущества инновационно-инвестиционного типа экономического роста.*

Ключевые слова: *экономический рост, инвестиции, инновации, финансирование, инвестиционный климат, качество экономического роста.*

Iqtisodiy o'sishning innovatsion-investitsion turi mamlakat iqtisodiyotida innovatsion jarayonlarni rivojlantirish va keng ko'lamli institutsional islohotlarni rag'batlantiruvchi, samaradorligi yuqori bo'lgan raqobatchilik va institutsional muhitning shakllanishiga va pirovardida innovatsion iqtisodiyotning talablariga monand tarzda iqtisodiy o'sish sifati omillari va manbalari o'zgartirishga imkon yaratib beradi. Investitsiyalar iqtisodiy o'sish sifatiga eng avvalo bilimlarga asoslanishi bilan tavsiflanadi, ammo bilimlarning amalda "ishlashi" uchun davlat va xususiy sektorning sherikchligini rivojlantirish, ilmiy muassasalarning vakolatlarini kengaytirish, tegishli me'yoriy-huquqiy hujjatlarning qabul qilinishini ko'zda tutuvchi zaruriy institutsional muhit talab etiladi.

Ilmiy va o'quv adabiyotlarida iqtisodiy o'sishning ekstensiv va intensiv turlari haqida ko'plab tadqiqotlar olib borishadi. Ma'lumki, *ekstensiv* iqtisodiy o'sishni takror ishlab chiqarishning eng oddiy va tarixan shakllangan birlamchi yo'li sifatida qabul qilingan. Uning avfzalligi shundan iboratki, ekstensiv usul orqali xo'jalik rivojlanish sur'atlarini osongina oshirish mumkin. Uning yordamida tabiiy resurslarni tezda o'zlashtirish amalga oshadi, shuningdek nisbatan tez fursatlarda ishsizlikni qisqartirish yoki yo'qotishga erishiladi, ishchi kuchini butunlay band qilish imkoniyatlari paydo bo'ladi.

Iqtisodiy o'sishning bir muncha murakkab turi - *intensiv* (lotincha - intensio, frantsuzcha - intensiv so'zlaridan olingan bo'lib, kuchlanish, kuchayish ma'nolarini anglatadi) iqtisodiy o'sishdir. Bu yerda eng muhimi ishlab chiqarish texnologiyalarini takomillashtirish, asosiy ishlab chiqarish omillaridan foydalanish samaradorligini oshirishdir. Iqtisodiy o'sish sifatining eng muhim omili va tashkil etuvchisi - bu resurs tejamkorlik va mehnat unumdorligi darajasini oshirishdir. Respublikamizda chiqqan «Iqtisodiyot nazariyasi» darsligida keltirilishicha: «Iqtisodiy o'sish bevosita yalpi milliy mahsulot miqdorining mutlaq va aholi jon boshiga hamda iqtisodiy resurslar xarajatlari birligi hisobiga ko'payishi hamda sifatining yaxshilanishida va tarkibiy takomillashuvida ifodalanadi»[1], - deyiladi.

Iqtisodiy o'sishning mazkur turi samaradorligi yuqori bo'lgan va sifat jihatdan takomillashgan ishlab chiqarish omillaridan keng foydalanishga asoslangan holda, mahsulot ishlab chiqarish ko'lamlarini oshirish bilan tavsiflanadi. Ishlab chiqarishning o'sishiga, amalda xodimlar malakasini oshirish, bir muncha tejamkor resurslar va yuqori unumli texnikalardan keng foydalanish, shuningdek ilm-fan yutuqlari va ilg'or texnologiyalarni keng qo'llash hisobiga ta'minlanadi. Ushbu omillar hisobiga resurs tejamkorlikka, mahsulot sifatining yaxshilanishi, mehnat unumdorligining o'sishi kabi bir qator ijobiy natijalarga erishiladi.

Iqtisodiy o'sish omillarini turli ko'rinishlarini bir tizimga keltirish va tadqiqotchi olimlar tomonidan asosiy omil sifatida bilimlarning jang'arilishi, ijtimoiy taraqqiyotning hozirgi bosqichida iqtisodiy o'sishning alohida turi-innovatsion iqtisodiy o'sish borasida tadqiqotlarni amalga oshirish maqsadga muvofiqligi ta'kidlab o'tilmoqda.

Innovatsion iqtisodiy o'sishni ham e'tiborga olgan holda yuqorida ta'kidlab o'tilgan iqtisodiy o'sish turlarining umumiy ko'rinishi 1-rasmda keltirilgan. Rasmda keltirilgan ma'lumotlarning mazmun mohiyatidan, innovatsion iqtisodiy o'sish ustuvorlik tendentsiyaga egaligi bilan tavsiflanadi va bilimlar ishlab chiqarish sektoriga investitsiyalarning ko'payishi, mehnatni tashkil etish va rag'batlantirish, texnologik asosdagi investitsiyalar ishlab chiqarish omillarining sifat jihatdan takomillashuvi hisobiga makroiqtisodiy indikatorlar (YaIM, MD

hajmlarining va aholi jon boshiga YaIM (MD) ning o'sishi) miqdoriy ko'rsatkichlarining ortishi bilan aniqlanadi.

1-rasm. Iqtisodiy o'sish turlarining tavsifi

Innovatsion iqtisodiy o'sish YaIMning o'sishi va uning tarkibini takomillashishi, foydalanilayotgan ishlab chiqarish omillarining sifat jihatdan yangilanishi, texnika-texnologiyaning mukammallashuvi inson va intellektual kapital mavqeining ortishi evaziga sodir bo'ladi. Ustun omillar investitsiyalar, rag'batlantirish, bilim va ko'nikma rivojlanish institutlari, texnologik bazisga ega yangiliklardan keng foydalanish, ishlab chiqarish va iqtisodiy faoliyatni tashkil etishni rag'batlantirish, ichki xo'jalik tizimida innovatsion faoliyatga undovchi institutsional va raqobat muhitining amalda mavjudligini belgilab beradi.

Ishlab chiqarish bazasini uzluksiz tarzda yangilab borish va muttasil yangi mahsulotlar ishlab chiqarishni ta'min etuvchi investitsiyalar barqaror iqtisodiy o'sish sifatiga erishish va pirovardida jamiyat farovonligini oshirishda muhim o'rin egallaydi. Innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish ishlab chiqarish faoliyatining o'ziga qo'shimcha mulkiy, pul va aqliy qo'yimalarsiz amalda mumkin bo'lmagan ishlab chiqarishni yangilashga asoslanadi.

Investitsiyalarga bo'lgan talab YaIMning eng ko'p o'zgaruvchan tashkil etuvchisi sanaladi, u foiz stavkasi va kutilayotgan foyda me'yori, YaIM hajmi, soliqqa tortish darajasi, texnologik o'zgarishlar va tadbirkorlarning kutishlari kabi bir qator omillarga bog'liq. Investitsion talab innovatsion turdagi iqtisodiy o'sish sifatini rag'batlantirishi lozim. Iqtisodiyotda ilmiy-tadqiqot, tajriba-konstruktorlik ishlanmalarini amalda qo'llashning daromadlilik ehtimoli investitsiyalar va umumiy tarzda iqtisodiy o'sish sifati xususiyatlarini belgilab beradi.

Iqtisodiy o'sish sifati maqsadlari nuqtai nazaridan nafaqatgina jamiyatni o'zi manfaatdor bo'ladi balki, uning iqtisodiy sub'yektlari ham birday manfaatdor bo'ladi. Masalan tadbirkorlar uchun iqtisodiy o'sishdan asosiy maqsad ular oladigan foyda hajmini o'stirish bo'lib hisoblanadi.

Iqtisodiy o'sish bizga ma'lumki kengaytirilgan takror ishlab chiqarish bilan bog'liq. Bu firmalarga mahsulot ishlab chiqarish hajmlarini o'stirish imkonini beradi. Buning uchun firmalar o'zlarining investitsion xarajatlarini oshiradi, ishlab chiqarishga yangi takomillashgan texnika va texnologiyalarni joriy etadi. Uy xo'jaligi esa o'zining moddiy turmush darajasini yaxshilashga harakat qiladi. Buning uchun aholi birinchidan olgan daromadlarini bir qismini jamg'aradi ikkinchidan ularning qaramog'ida bo'lgan ishlab chiqarish omillariga investitsiya qiladi. Bunday motiv nafaqatgina ishchilar uchun, balki xizmatchilar, dehqonlar va tadbirkorlar uchun ham xosdir.

Investitsiyalar va boshqa me'zonlar o'rtasidagi bu xil bog'liqlikning bejiz emasligi investitsiyalarning ilmiy-tadqiqot, tajriba konstruktorlik ishlanmalari natijalari va ularga yo'naltirilgan xarajatlarga funktsional bog'liqligini ko'rsatib turibdi[2]. Investitsiyalarning mazmunini ishlab chiqarishni texnologik jihatdan modernizatsiyalash, inson va intellektual kapitalni rivojlantirish va pirovardida esa innovatsion tipdagi iqtisodiy o'sish sifatini ta'minlashga yo'naltirilgan maqsadli qo'yimlar tashkil etadi.

Biz tadqiqot ishimizda iqtisodiy o'sishning sifati omillari bo'lgan innovatsiyalar va investitsiyalar o'rtasidagi bog'liqliklarning bir muncha qiziqarli modellarini ko'rib chiqdik.

Fikrimizcha, F.Agiyon tomonidan taklif qilingan innovatsiyalar va investitsiyalar o'rtasidagi bog'liqlik dolzarb hisoblanadi. Mazkur modelning tahlili iqtisodiy tahlilning megaiqtisodiy darajasida innovatsiyalar, investitsiyalar va iqtisodiy o'sish sifati o'rtasidagi bog'liqliklarni empirik tadqiq etish jihatidan katta ahamiyat kasb etadi.

F.Agiyon nazariyasida iqtisodiy o'sish sifati ikki omil: iqtisodiyotning texnologik chegaraga ("technology frontier") yaqinligi va iqtisodiy agentlarning innovatsion faoliyatni amalga oshira olish layoqatlari bilan aniqlanadi. Iqtisodiyot qanchalik yuqori texnologik rivojlanish daraja chegarasiga yaqin bo'lsa (texnologik jihatdan rivojlanishning yuqori chegarasi, masalan AQShning texnologik taraqqiyot darajasi), investitsiyalar shunchalik muhim ahamiyat kasb etadi [3].

Agar iqtisodiyotning rivojlanish holati yuqori texnologik rivojlanish darajasi chegarasidan uzoqda joylashgan bo'lsa, u holda investitsiyalarda - yirik va uzoq muddatli loyihalar muhim o'rin tutadi. Bunga misol tariqasida Yaponiya va Janubiy Koreya mamlakatlarining bu borada erishgan yutuqlarini keltirib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Iqtisodiyotning texnologik rivojlanishning yuqori chegarasiga yaqinlashib borishi bilan muvaffaqiyat qozonishi investitsiyalarga bilan bog'liq bo'lgan uncha katta bo'lmagan loyihalarning ahamiyati tobora ortib boraveradi.

Rivojlanayotgan mamlakatlarga bu borada ikki katta xavf mavjud. Bu xavflarning birinchisi "investitsion o'sish"dan "innovatsion o'sish"ga barvaqtroq o'tish, natijasida yangi tarmoqlarni himoya qilishdan voz kechishda ifodalanadi. Ikkinchi xavf esa taraqqiyotning innovatsion-investitsion bosqichiga o'tish jarayonlarini kechiktirishda namoyon bo'ladi, bu esa an'anaviy va uzoq muddatli loyihalarga haddan ziyod, yangi tarmoqlarga esa juda kam miqdorda investitsiya kiritilishi sababli iqtisodiyotni "qopqon"ga tushib qolish xavfining ortishida ko'rinadi.

Raqobat kurashining yo'qligi va likvidlikning cheklanganligi muammosining mavjudligi sharoitida iqtisodiyotni qopqonga tushib qolish xavfi yanada ortadi. Innovatsion-investitsion bosqichga tezlik bilan o'tish jarayonida vujudga keladigan xavf-xatarlardan keng ko'lamli davlat investitsiyalari himoya qilishi va ularning ta'sir darajasini kamaytirishi mumkin.

Tadqiqotlarga ko'ra taraqqiyotning innovatsion-investitsion bosqichiga o'tish jarayonlarini kechiktirmaslik va ayni chog'da shoshilmaslik ham talab etiladi. Ushbu o'rinda mazkur bosqichga o'tishni qaysi davrdan boshlash kerak degan mantiqiy savolning tug'ilishi tabiiydir.

Taraqqiyotning innovatsion-investitsion bosqichiga o'tishning eng qulayi inqiroz davri hisoblanadi. Bu quyidagilar bilan izohlanadi: *birinchidan*, iqtisodiy inqiroz davrida iqtisodiy vaziyatdan kelib chiqqan holda korxonalar nisbatan turli imtiyozlar qo'llaniladi. *Ikkinchidan*, inqiroz davrida moliyaviy aktivlarga qo'yilmalar kutilgan daromadni ta'min etmaydi.

Uchinchidan, investitsiyalar uchun qo'shimcha impulslar paydo bo'ladi (foiz me'yori pasayadi, kapital tovarlarning narxi tushadi). Shu tariqa iqtisodiyotning real sektorini moliyalashtirish uchun vaziyat tug'iladi. Mazkur davrda davlat iqtisodiyotga mablag'lar

kiritishning to'g'ri yo'nalishlarini tanlay olishi, innovatsion sohaga yo'naltirilgan qo'yilmalarning samaradorligi yuqori bo'lishi uchun tegishli shart-sharoitlarni yaratib berishi lozim.

Innovatsion-investitsion iqtisodiy o'sish sifatiga o'tish harakatida bo'lgan rivojlanayotgan iqtisodiyotlar uchun institutsioanal tavsifga ega bo'lgan muammolar ham mavjud. Ya'ni, innovatsion-investitsion taraqqiyotni ta'minlash turli ijtimoiy va iqtisodiy institutlarning mavjud bo'lishini taqozo etadi. Bu institutlarning paydo bo'lishi va faoliyat yurituvchi sub'yektlarning mazkur institutlarga moslashishi uchun ma'lum bir vaqt talab etiladi. Masalan, rivojlanayotgan, ya'ni texnologik chegaradan uzoqda joylashgan mamlakatlar uchun tavsiya qilinuvchi proteksionistik to'siqlar investitsiyalar uchun to'siqqa aylanadi, buni siyosiy jihatdan hal etish ancha mushkul masala hisoblanadi. Iqtisodiy o'sish sifatining ikki tashkil etuvchisi (yangi texnologiyalarni o'zlashtirish va investitsiyalar)ning samaradorligi mamlakat darajasida institutlar bilan belgilanadi[3].

Investitsiyalarni o'zlashtirishda o'rta maxsus ta'limi, innovatsiyalarni yaratishda esa oliy ta'limning o'rni katta hisoblanadi. Lekin o'rta maxsus va oliy ta'limni rivojlantirishga birdek urg'u berilishi lozim. Chunki oliy ta'limda yaratilgan innovatsiyalarni amaliyotga joriy etuvchilar va mazkur investitsiyalarning samarali ishlatilishini ta'min etuvchilar o'rta maxsus ta'limi muassasalari bitiruvchilari hisoblanadi. Bundan shunday xulosaga kelishimiz mumkinki ta'lim tizimiga yo'naltirilgan investitsiyalar albatta innovatsion taraqqiyot borasida o'zining ijobiy samarasini beradi.

Jahon Banki, Xalqaro Valyuta Fondi, Xalqaro Moliya Korporatsiyasi kabi nufuzli xalqaro tashkilotlarning ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston iqtisodiyoti qator yillar davomida barqaror o'sish sur'atlarini namoyon etib kelayotgan bo'lsada, biroq uning rivojlangan davlatlar qatoridan o'rin egallashiga hali birmuncha erta.

Iqtisodiy taraqqiyotning yuqori texnologik chegarasiga yaqinlashish sanoat ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish korxonalarini tomonidan texnologik innovatsiyalarni amaliyotga joriy etish holati bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq bo'lgani holda, shuni qayd etishimiz lozimki, innovatsiyalarga asoslangan korxonalarining ulushi Germaniyada 69,7%, Buyuk Britaniyada 43,7%, Norvegiyada 41%ni tashkil etgani holda mamlakatimizda bunday korxonalarining ulushi 10 %ni ham tashkil etmaydi. Mamlakat iqtisodiy taraqqiyotida muhim o'rin tutuvchi omil investitsiyalar hisoblanadi. Texnologik taraqqiyotning yuqori rivojlanish chegarasiga tobora yaqinlashib borilgani sari taraqqiyotning innovatsion-investitsion bosqichiga o'tish masalasi ustida to'xtalishimiz mumkin bo'ladi.

Dunyo mamlakatlari ilmiy va innovatsion salohiyati asosiy ko'rsatkichlari dinamikasini tavsiflovchi statistik ko'rsatkichlar tadqiqotlarimizning empirik bazasi bo'lib xizmat qiladi.

Tadqiqotlarimizni amalga oshirishda mamlakatlarni ikki guruh: taraqqiy etgan mamlakatlar va boshqa mamlakatlar guruhiga ajratamiz. Bunda biz XVF tomonidan ishlab chiqilib tavsiya etilgan yondashuvga tayanib ish ko'ramiz[4]. Jahon iqtisodiyotining chuqur qiyosiy tahlili innovatsiyalar sohasidagi yetakchilik ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlari (ITTKI)ga ajratilayotgan xarajatlarga bevosita bog'liqligini ko'rsatmoqda. Jumladan, global ITTKI xarajatlarida birgina AQShning ulushi 34,0%ni tashkil etmoqda. Biroq mamlakat YaIMda ITTKI xarajatlari ulushi bo'yicha jahonda birinchi o'rinda Isroil (-4,27%), undan keyingi o'rinlarda Shvetsiya (3,26%), Germaniya (2,88%), Frantsiya (2,23%) va Rossiya (1,13%) turadi. ITTKI xarajatlari tarkibining tahlili ko'rsatishicha, ushbu sohaga sarflanayotgan mablag'larning mutlaq miqdori bo'yicha AQSh yetakchilik qiladi. Milliy innovatsion faoliyatning rivojlanishini umumlashgan holda aks ettiruvchi aholi jon boshiga to'g'ri keluvchi ITTKI xarajatlari bo'yicha esa IHTT mamlakatlari va boshqa mamlakatlar o'rtasida keskin farq mavjud. Xususan, 2017 yilda AQSh, Germaniya, Yaponiya, Koreya Respublikasi kabi mamlakatlarda ushbu ko'rsatkich o'rtacha 1600 dollarni tashkil etgani holda Xitoy, Rossiya kabi o'tish iqtisodiyoti mamlakatlarida bu ko'rsatkich o'rtacha 400 dollarga teng bo'ldi.

Sanoat jihatdan taraqqiy etgan mamlakatlar va ularni tobora "quvib etayotgan" mamlakatlar tajribasi ko'rsatishicha, makroiqtisodiy ko'rsatkichlarning qo'shimcha o'sish sur'atlarini 2/3 qismi fan sig'imkorligi yuqori, ishlab chiqarish omillaridan intensiv, samarali foydalanish hisobiga erishilmoqda. Hisob-kitoblar ko'rsatishicha jahon ilmiy-texnika salohiyatining 90%i va global yuqori texnologiyalar bozorining 80%i Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (IHTT)ga a'zo mamlakatlari hissasiga to'g'ri keladi. Xususan, AQSh tovar eksporti tarkibida yuqori texnologik mahsulotlar ulushi - 32%ni, Byuk Britaniyada - 31%, Yaponiyada - 26%, Frantsiyada - 23%ni tashkil etmoqda. Taraqqiy etgan mamlakatlar tomonidan yuqori texnologik mahsulotlar eksportidan keladigan foyda miqdori jadal sur'atlar bilan o'sib bormoqda. Jumladan, ushbu faoliyatdan olinadigan yillik daromad miqdori AQShda - 700 mlrd., Germaniyada - 530 mlrd., Yaponiyada - 400 mlrd. dollardan yuqori.

Tahlillarimiz taraqqiy etgan mamlakatlar guruhi bo'yicha YaIMning o'rtacha yillik o'sish sur'atlari bilan ilmiy-tadqiqot, tajriba-konstruktorlik ishlariga ichki xarajatlar o'rtasida yetarlicha katta bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi.

REFERENCES

1. Шодмонов Ш.Ш., Алимов Р.Х., Жўраев Т.Т. «Иқтисодий назария» Дарслик. «Молия» нашриёти. 2002. - Б. 282.
2. Балдин К.В. Инвестиции в инновации: учебное пособие. / К.В.Балдин, И.И.Передеряев, Р.С.Голов. - М.: Дашков и К°, 2008. - С. 129.
3. Aghion P.A. Primer on Innovation and Growth (электронный ресурс).//Bruegel.org.Bruegel.2012.
URL:http://org/Feiles/media/PDF/Home/Primer_Innovation_Growth_13ct.pdf
4. Do Financial crises have lasting effects on trade? (электронный ресурс) //imf.org: International Monetary Fund. 2010.
5. Халимжонов Д. Э., Абдувохидов А. А. ЎЗБЕКИСТОНДА ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИТОРЛАРНИНГ ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ: МУАММОЛАР ВА ЕЧИМЛАР //ЖУРНАЛ ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ. – 2021. – Т. 4. – №. 1.
6. Абдувохидов А., Тошбоев Б. ИМПОРТ ЎРНИНИ БОСУВЧИ САНОАТ СИЁСАТИНИНГ ХАЛҚАРО ТАЖРИБАСИ ВА УНДАН ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА ФОЙДАЛАНИШ ЙЎЛЛАРИ //Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 81-92.
7. Khakimova, M. Kh. (2021). USING THE “BRAINSTORMING” METHOD IN TEACHING SOIL SCIENCE AS A FACTOR OF ACHIEVEMENT OF EFFECTIVENESS. Bulletin of Science and Education , (6-3 (109)), 56-61.
8. Rakhimov, D., Juliev, M., Agzamova, I., Normatova, N., Ermatova, Y., Begimkulov, D., ... & Ergasheva, O. (2023). Application of hyperspectral and multispectral datasets for mineral mapping. In E3S Web of Conferences (Vol. 386). EDP Sciences.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH